

ASINXRON DVIGATELNING MATEMATIK MODELINI ORQALI DVIGATELNING MEXANIK TAVSIF TENGLAMASINI IFODALASH

Yigitaliyev Mamurjon Saidaxmat o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi agrotexnologiyalar instituti assistenti

yigitaliyevm97@gmail.com

Igamberdiyev Boburjon Tohirjon o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari institute talabasi

Boburjon001@gmail.com

Xabibullayev Muhammadabdulloh Axmadullo o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari institute talabasi

Abu-abdulloh@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada asinxron dvigatelning stator va rotor chulg'amlarini bitta fazasidagi jarayoni matematik modelini, asinxron mashinaning ekvivalent sxemasi hamda Park-Gorev differensial tenglamalari bilan ifodalanishi haqida keltirilgan.

Kalit so'zlar: Asinxron mashina, stator chulg'am, rotor chulg'am, tok, kuchlanish, quvvat, kritik moment, sirpanish.

Annotation: This article presents the mathematical model of the single-phase process of the stator and rotor windings of an asynchronous machine, and Park-Gorev differential equations.

Key words: Asynchronous machine, stator coil, rotor coil, current, voltage, power, critical moment, slip.

Аннотация: В статье представлены математическая модель однофазного процесса обмотки статора и ротора асинхронной машины и дифференциальные уравнения Парка-Горева.

Ключевые слова: Асинхронная машина, обмотка статора, обмотка ротора, ток, напряжение, мощность, критический момент, скольжение.

Kirish

Asinxron dvigatel (AD) ning matematik modelini ekvivalent almashtirish sxemasi yoki Park-Gorev differensial tenglamalari orqali ifodalash mumkin. Odatda, ekvivalent sxemalardan mashinaning o'rnatilgan tavsiflarini o'rganish uchun hamda Park-Gorev tenglamalaridan esa elektr dinamik jarayonlarni matematik usulda tadqiq qilish uchun foydalaniladi.

Asosiy qism

Asinxron dvigatelning ekvivalent sxemasini qurishda, ishlayotgan mashina stator va rotor chulg'amlarini yulduz usulida ulangan holda bitta fazasidagi jarayonni ko'rib o'rganiladi. Stator va rotor chulg'amlari orasidagi elektromagnit bog'lanish rotor chulg'amida elektr yurituvchi kuch (EYuK) E_{2S} orqali induksiyanayotgan o'zaro induksiya oqimi F bilan amalga oshiriladi. Birlamchi zanjirning induktiv qarshiligi X_1 statorning sochilish oqimi F_{1S} dan yuzaga keladi, rotorning induktiv qarshiligi X_{2S} esa sochilish oqimi F_{2S} hisobiga yuzaga keladi. Rotordagi tok chastotasi statoridagi tok chastotasi f_1 bilan $f_2=f_{1S}$ ko'rinishida bog'langandur. Statorning r_1 va rotorning r_2 aktiv qarshiliklari mashinaning konstruktiv jihatlari bilan aniqlanadi va quyidagicha matematik ifoda bilan ifodalanadi:

$$I_2 = E_2 * S / \sqrt{r_2^2 + (x_2 * s)^2} \quad (1.1)$$

Yoki,
$$I_2 = E_2 / \sqrt{x_2^2 + (r_2 * s^{-1})^2} \quad (1.2)$$

Bu yerda: E_2 –rotor elektr yurituvchi kuchi(EYuK), S -sirpanish

(1.2) ifodaga ko'ra dvigatel rotori qo'zg'almas bo'lib qoladi hamda rotor zanjiridagi aktiv qarshilik esa qo'shimcha qarshilik hisobiga o'zgaradi va bu qarshilik

$$r_{qo'sh} = r_2 / S - r_2 = r_2 * (1 - S) / S \quad \text{ga teng bo'ladi.} \quad (1.3)$$

Bu yerda asinxron mashina fazasining ikkilamchi zanjir parametrlarini birlamchi zanjir parametrlarga keltirilgan almashtirish sxemasi quyidagi 1.1-rasmda

keltirilgan. Bu yerda x_μ va r_μ - magnetlovchi kontur qarshiligining induktiv va aktiv tashkil etuvchilari va I_μ - mashina po'latining magnetlovchi toki.

Bu sxemaning kamchiligi stator toki I_1 , stator zanjiriga keltirilgan rotor toki I_2 va magnetlovchi I_μ toklarning rotor sirpanishiga bog'liqligidir.

Asinxron dvigatel fazasining almashtirish sxemasini olishda quyidagi joizliklarga yo'l qo'yiladi:

1. Birlamchi va ikkilamchi zanjir parametrlari (r_1 va r_2') o'zgarmas hisoblanadi, ya'ni ular mashina yuklamasiga bog'liq emas, bundan tashqari r_2' chastotaga va rotordagi siqib chiqarish tokiga bog'liq emas, to'yinish esa x_1 va x_2' larga ta'sir etmaydi.

4.1-rasm. Asinxron mashina parametrlarini ikkilamchi zanjirdan (rotordan) birlamchi zanjirga (statorga) keltirilgan holatdagi bitta fazaning ekvivalent sxemasi

2. Magnetlovchi tokdan statorda hosil bo'ladigan kuchlanish tushishi hisobga olinmaydi.

3. Magnetlovchi kontur o'tkazuvchanligi doimiy deb qabul qilinadi. Shuning uchun yuklamadan qat'iy nazar I_2 toki qo'yilgan kuchlanishga chiziqli bog'liq bo'lib qoladi.

4. Mashinadagi ishqalanish hisobiga va po'latda hosil bo'ladigan qo'shimcha isroflar hisobga olinmaydi.

5. Yuqori garmonikali magnit yurituvchi kuchlar va dvigatel tokining o'zaro ta'siri natijasida hosil bo'ladigan titratuvchi va so'ndiruvchi parazit momentlar e'tiborga olinmaydi.

Qabul qilingan joizliklarni hisobga olgan holda rotorning statorga keltirilgan toki:

$$I'_2 = U / \sqrt{(r_1 + r_2^1/S)^2 + (x_1 + x_2^1)^2} \quad (1.4)$$

Bu yerda, U-faza kuchlanishi.

Shunday qilib, $S=0$ bo'lganda I'_2 ning qiymati nolga teng bo'lib qoladi va mashina tarmoqdan magnitlovchi tok I_μ ni iste'mol qiladi. Dvigatel o'qidagi yuklama hisobiga sirpanish S ortishi bilan I'_2 toki ham ortadi va $S=1$ bo'lganda I'_2 ning qiymati qisqa tutashuv tokiga teng bo'ladi. Bu tokni ishga tushirish toki deyiladi:

$$I'_{2n} = U_1 / \sqrt{(r_1 + r_2^1/S)^2 + (x_1 + x_2^1)^2} \quad (1.5)$$

Amalda yuqoridagi almashtirish sxemasini qurishda qabul qilingan joizliklar mashinaning magnitlanish tavsifini chiziqilashtiradi. Bu esa o'z navbatida yuklama toklarining yuqori qiymatlarida mexanik tavsifni hisoblashda sezilarli xatolik kiritadi.

Dvigatelga tarmoqdan berilayotgan elektr quvati magnitlovchi konturdagi P_μ , stator misidagi (chulg'am simi) $P_{\mu 1}$, isroflarni o'rnini to'ldiradi, qolgani esa elektromagnit quvvatga aylanadi. Buni quyidagicha ifodalar orqali ifodalaymiz:

$$P_1 = P_\mu + P_{\mu 1} + P = m_1 [I_\mu^2 (r_1 + r_\mu) + I_2'^2 r_1 + I_2'^2 \frac{r_2'}{S}] \quad (1.6)$$

Bu yerdan:

$$P = m_1 I_2'^2 r_2' S^{-1} \quad (1.7)$$

O'z navbatida:

$$P = M * \omega_0 \quad (1.8)$$

Bu yerda: $\omega_0 = 2\pi f_1 / p$; p-mashina stator juft qutblar soni; m_1 – fazalar soni; M- dvigatel momenti, (1.4), (1.7) va (1.8) formulalar asosida bir necha o'zgartirishlardan so'ng quyidagini olamiz:

$$M = \frac{m_1 U_1^2 r_2'}{\omega_0 * S * [(r_1 + \frac{r_2'}{S})^2 + (x_1 + x_2^1)^2]} \quad (1.9)$$

Bu ifodadan ko‘rinib turibdiki, $M = f(s)$ sirpanishga nisbatan murakkab funksiyadir. Uning hosilasini olib ekstremumga tadqiq etamiz:

$$\frac{dM}{dS} = \frac{m_1 U_1^2 r_2' * [-r_1^2 - (x_1 + x_2^1)^2 + (\frac{r_2'}{S})^2]}{\omega_0 * S^2 * [(r_1 + \frac{r_2'}{S})^2 + (x_1 + x_2^1)^2]} \quad (1.10)$$

Olingan ifodaning maxrajini nolga tenglashtirib, $M = f(s)$ bog‘lanish maksimumga ega bo‘ladigan kritik sirpanish S_k qiymatini aniqlaymiz:

$$S_k = \pm r_2' / \sqrt{(r_1)^2 + (x_1 + x_2^1)^2} \quad (1.11)$$

Moment M ni $S < S_k$ va $S > S_k$ boiganda kamayishini quyidagicha tushuntirish mumkin. $S < S_k$ bo‘lganda sirpanishning kamayishi dvigatel toki va momentining kamayishi bilan bog‘liq, $S > S_k$ bo‘lganda esa dvigatel toki ortsa ham uning elektromagnit momenti bilan bog‘liq bo‘lgan aktiv tashkil etuvchisi kamayadi. Bu esa dvigatel momentining kamayishiga olib keladi.

Kritik sirpanish S_k ning musbat belgisi mashina ishlashining dvigatel rejimiga, manfiy belgisi esa generator rejimiga to‘g‘ri keladi.

Shuni ta’kidlash lozimki, o‘zgarmas tok mashinasidagidek r_1 ning nisbiy qiymati mashina quvvatining ortishi bilan kamaya boradi va quvvati 110 kW bo‘lgan mashina uchun $x_1 + x_2$ qiymatining 10—15% ni tashkil etadi. Shuning uchun (1.11) tenglamadan r_1 ni hisobga olmagan holda sodda shaklda foydalanish mumkin.

$$S_k \approx r_2' / (x_1 + x_2^1) = r_2' / x_{qt} \quad (1.12)$$

Bu yerda, x_{qt} - keltirilgan qisqa tutashuv induktiv qarshiligi.

Lekin bu soddalashtirishni o‘rta, ayniqsa, kichik quvvatga ega bo‘lgan dvigatellar uchun qo‘llab bo‘lmaydi.

Asinxron dvigatel boshqacha ko‘rinishdagi mexanik tavsif tenglamasini (1.9) va (1.11) formulalardan foydalanib olish mumkin. Buning uchun dvigatel M_{kd} va generator M_{kg} rejimlarda ishlagandagi kritik momentlar qiymatini aniqlaymiz:

$$M_{kd} = \frac{m_1 U_1^2}{2 * \omega_0 * (\sqrt{(r_1)^2 + (x_{q,t})^2} + r_1)} \quad (1.13)$$

$$M_{kg} = - \frac{m_1 U_1^2}{2 * \omega_0 * (\sqrt{(r_1)^2 + (x_{q,t})^2} - r_1)} \quad (1.14)$$

Kritik momentlar nisbat

$$\frac{M_{kd}}{M_{kg}} = \frac{\sqrt{(r_1)^2 + (x_{q,t})^2} + r_1}{\sqrt{(r_1)^2 + (x_{q,t})^2} - r_1} = - \frac{1 + \varepsilon}{1 - \varepsilon} \quad (1.15)$$

Bu yerdan quyidagi belgilanish qabul qilingan:

$$\varepsilon = \frac{r_1}{\sqrt{(r_1)^2 + (x_{q,t})^2}} = \frac{r_1}{r_2'} * S_k \quad (1.16)$$

Formula (4.15) shuni ko'rsatadiki, mashina kritik momentning qiymati generator rejimida dvigatel rejimidagiga nisbatan ancha katta qiymatga ega bo'ladi. Amaliyotda foydalanish uchun asinxron dvigatellar mexanik tavsifining (1.9) formulaga ko'ra soddaroq ko'rinishi qulaydir. Bu formulani (1.9), (1.12) va (1.16) tenglamalardan foydalanib aniqlaymiz:

$$M = 2 * M_{kd} (1 + \varepsilon) * \frac{2 * M_{kd} (1 + \varepsilon)}{\frac{s}{s_k} + \frac{s_k}{s} + 2 * \varepsilon} \quad (1.17)$$

Agarada stator aktiv qarshiligi ta'sirini hisobga olmasak, u holda $\varepsilon = 0$ va (1.17) formula ($M_{kd} = M_{k7} = M_k$ bo'lganda) quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$M = \frac{2 * M_k}{\frac{s}{s_k} + \frac{s_k}{s}} = 2 * M_k * \frac{s * s_k}{s^2 + s_k^2} \quad (1.18)$$

(1.18) ifoda M. Kloss formulasi deb ataladi. (1.17) va (1.18) formulalar hisoblash ishlari uchun (1.9) tenglamaga nisbatan ancha qulaydir, chunki ular yordamida, hisobni faqat dvigatel parametrlari asosida amalga oshirish mumkin. Bu holda hamma hisoblash dvigatelning katalog qiymatlari bo'yicha amalga oshiriladi. Ammo olingan natija asinxron dvigatel tavsifining chiziqli qismi uchun yuqori aniqlikka ega bo'ladi. Kritik sirpanish S_k ning qiymati kataloglarda keltirilmaganligi sababli uni boshqa

berilgan qiymatlar asosida aniqlab olish mumkin. (Masalan, mashinaning o'ta yuklanish qobiliyati M_k/M_{nom} orqali). U holda (1.17) formuladan quyidagini olamiz:

$$M_k/M_{nom} = \left(\frac{S}{S_k} + \frac{S_k}{S} + 2 * \varepsilon \right) / (2 * (1 + \varepsilon)) = \lambda_m \quad (1.19)$$

Bu yerda, kvadrat tenglamani yechib, quyidagicha ifodani olamiz:

$$S_k = S_{nom} * (\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - 1}), \quad (1.20)$$

Bu yerda: $\gamma = (\gamma_m - 1) * \varepsilon$

Faza rotorli asinxron dvigatellar uchun (1.9) va (1.17) ifodalar ishonchli natijalar beradi. Chunki, bu mashinalarda po'latning to'yinishi va rotor chulg'amidan tokni siqib chiqarish deyarli sezilmaydi.

Xulosa

Maqolada asinxron mashinaning matematik modeli Park-Gorev differensial tenglamalari va ekvivalent almashtirish sxemalari orqali keltirilib, stator va rotor chulg'amlari parametrlarini ikkilamchi zanjirdan (rotordan) birlamchi zanjirga (statorga) keltirilgan holatdagi bitta fazaning ekvivalent sxemasi bilan ifodalab matematik modeli tuzildi. Bunda bir nechta joizliklar keltirilgan va keltirilgan joizliklarni inobatga olib, rotor chulg'aming toki stator chulg'ami tokiga keltirildi. Hamda asinxron mashina quvvatlari va sirpanishga bog'liq holda momentlarining matematik modellari ishlab chiqilib mexanik tavsifi tenglamalari keltirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibroximov. U Elektr mashinalari. Kasb-hunar kollejlari uchun. <<O'qituvchi>>. Toshk., 2001
2. Ковчин С. А., Сабини Ю.А. Теория электропривода. «Энергоатомиздат». СПб., 2000.
3. Мажидов С. М. Электр машиналар ва электр юритмалар. «Ук,итувчи», 1979
4. Саидахмедов С. С. Электр схемаларини ук,иш. Касб- хунар коллежлари учун, «ТДТУ», Т., 2002.

5. S . Majidov. Elektr mashinalari va elektr yuritma atam alarining o ‘zbekcha-ruscha izohli lug'ati. «Fan», 1971- y.
6. S . Majidov. Elektr mashinalari va elektr yuritm adan praktikum. « O ‘qituvchi», 1975-y.
7. S.Majidov, A.Vohidov, R.G'oziyeva, Y.Shoyimov. Elektromexanik uskunarva ulami avtomatlash asoslari. « O ‘qituvchi», 2002- y.
8. S.Majidov. Elektr yuritma va elektr m ashina atamalarining izohli lug'ati. «Fan», 1971- y
9. <https://library.ziyonet.uz/uz>